

ЎЗБЕКИСТОНДА ИСЛОМИЙ СУҒУРТА МАСАЛАЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Мукарамов Тавакалжон

Ўзбекистон Ҳалқаро Ислом академияси
1- босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада ислом суғуртаси бўлган “такофул” тушунчаси, ислом молияси, амалдаги ислом банклари фаолияти, солиқ бўйича ислом ҳуқуқи тамойиллари асосида ишлайдиган банклар ҳамда Ўзбекистонда такофул масалаларига оид маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Ислом молияси, Такофул тушунчаси, Исломий суғурталаш, Ислом тараққиёт банки.

Аннотация: В данной статье представлена информация о понятии «такофул», которое представляет собой исламское страхование, исламские финансы, деятельность действующих исламских банков, банков, работающих на принципах исламского налогового права, а также вопросы такофула в Узбекистане.

Ключевые слова: исламские финансы, такофул концепция, исламское страхование, исламский банк развития.

Annotation: This article provides information on the concept of "takoful", which is Islamic insurance, Islamic finance, the activities of existing Islamic banks, banks operating on the principles of Islamic tax law, as well as takoful issues in Uzbekistan.

Keywords: Islamic Finance, Takoful Concept, Islamic Insurance, Islamic Development Bank.

Жахон иқтисодиёти оламида суғурта соҳаси банклар ва бизнес олами молиявий жараёнида ўзига хос ўрин тумоқда. Чунки иқтисодий соҳа жамиятни сиёсий ислоҳатларини асосини ташкил этувчи ва жамиятнинг фаровонлигини таъминловчи асосий йўналиши ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 25 февралдан кучга кирган «Суғурта фаолияти тўғрисида»ги қонунида суғурта соҳасида тажрибадан ўтган миллий амалиёт ва халқаро тамойилларга асосланган бўлиб, қуйидаги асосий вазифаларни ҳал этишга қаратилган бўлиб, унда қуйидагилар алоҳида белгилаб қўйилган:

▪ суғурта бозори профессионал иштирокчилари фаолиятини фаоллаштириш, умумий суғурта бозори профессионал иштирокчиларининг

ролини ошириш орқали суғурта бозори инфратузилмасини ривожлантириш ва кенгайтириш;

- суғурта хизматлари истеъмолчилари ва суғурта фаолиятининг бошқа субъектлари ҳуқуқлари ҳимоясини мустаҳкамлаш, аҳолининг суғурта саводхонлигини ошириш ва уларнинг суғуртага бўлган ишончини ошириш, суғурта бозорининг очиқлиги ва ошкоралигини таъминлаш;

- янги инновацион ва анъанавий оммабоп суғурта хизматларини ишлаб чиқиш йўли билан тақдим этиладиган суғурта хизматлари кўлами, ассортименти ва сифатини кенгайтириш;

- суғурта фаолиятини ташкил этиш ва тартибга солиш, суғурта хизматларининг электрон турларини фаол жорий этиш ва ривожлантириш соҳасида замонавий ахборот технологияларидан кенг фойдаланиш;

- суғурта бозори мутахассисларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш, замонавий ўқитиш усулларини қўллаш, суғурта соҳасида илмий-тадқиқот фаолиятини рағбатлантириш.

Олий Мажлис Қонунчилик палатасида “Миллий тикланиш” демократик партияси фракцияси ташаббуси билан “Ўзбекистонда ислом молия тизимини татбиқ этиш истиқболлари ва ҳуқуқий асосларни яратиш” масалаларига бағишланган давра суҳбати бўлиб, давра суҳбатида Ўзбекистонда ислом молияси бўйича бизнес вакиллари ҳамда аҳоли иштирокида ўтказилган сўровномада 2 235 нафар бизнес вакиллари, қарийб 5000 нафар жисмоний шахслар иштирок этган. Натижаларга кўра, бизнес субъектларининг 38 фоизи, жисмоний шахсларнинг эса 56 фоизи диний қарашлари сабаб анъанавий банк кредит хизматидан фойдаланмаслиги очиқланган. Мос равишда иштирокчиларнинг 61 ва 75 фоизи Ўзбекистонда ислом молия муассасалари иш бошласа ёки ислом молия хизматлари таклиф этилса, танлашга тайёр эканлигини билдирган. Шу билан биргаликда сўровда банклар ҳам иштирок этган ва улардан Ўзбекистонда ислом молия тизимини жорий этишдаги энг катта тўсиқлар ва муаммолар ҳақида сўралган.

Маълум бўлишича, ислом молия маҳсулотлари ва хизматларини, жумладан, ислом суғуртаси бўлган “такофул”ни тартибга солувчи қонунлар йўқ, шунинг учун амалдаги банк фаолияти ва солиқ бўйича қонунчилик ислом ҳуқуқи тамойиллари асосида ишлайдиган банклар учун мослаштирилмаганлиги ҳақидаги масалалар ўртага ташланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлисга қилган мурожаатида «Мамлакатимизда Ислам молиявий хизматларини жорий этиш бўйича ҳуқуқий базани яратиш вақт-соати

етиб келди. Бу борада Ислом тараққиёт банки ва бошқа халқаро молия ташкилотлари экспертлари жалб этилади»⁶ деган фикрларни айтиб ўтган эди.

Бугунги кунда ислом оламида жисмоний шахслар, тадбиркорлар, корхоналар ва ислом давлатлари кутилмаган ҳодисалар, ҳаёт ва капитал йўқотиш хавфини бошқариш учун суғурта хизматларидан унумли фойдаланмоқда.

Такофулнинг замонавий тизими 1979 йилдагина жорий этилган бўлса-да, ўзаро ёрдам ва ҳамкорлик тушунчаси амалда аввалдан тарғиб этиб келинган. Фикҳшунос ва диндорлар суғурталашнинг мана шундай қарашлар тизими қуйидаги омиллар ҳисобига амалга ошади деб ҳисоблайдилар: – суғурта қилдирувчилар ўзаро умумий фаровонлик учун бирлашадилар; – ҳар бир суғурта қилдирувчи эҳтиёжмандларга кўмакни зарур миқдордаги омонат сифатида тўлайди; – кооперация ҳамжамиятига мувофиқ йўқотишлар бўлишиб олинади ва мажбуриятлар тақсимланади; – обуна ва мажбуриятларга нисбатан ноаниқлик унсури барҳам топади.⁷

Маълумотларга кўра, кейинги йилларда исломий молия муассасалари ялпи активлари миқдори 2,5 триллион долларни ташкил этиб, йилига 15-20 фоизга ўсиб бормоқда.⁸

Аҳолининг асосий қисми ислом динига эътиқод қилувчи бир қатор мамлакатларда исломий молиялаштириш анъанавий равишда олиб борилаётган молиявий операцияларнинг шаръий талабларга мос келадиган альтернативини талаб қилади. Бу эса шариат принципларига асосланган “Исломий суғурта”- такофул масаласи илмини кенгроқ ўрганишни тақозо этади.

Исломий суғурталаш – *такофулнинг* моҳияти анъанавий тижорий суғурталаш усулидан катта фарқ қилади. «Такофул» сўзи арабча «кафала» сўзидан келиб чиқади ва «ўзаро кафолат» ёки «бир-бири тўғрисида ўзаро қайғуриш» маъноларини англатади.⁹

Шуни алоҳида айтиш лозимки, Такофул шариат тамойили ва қоидалари асосида ишлайдиган молиявий ташкилот ҳисобланиб ва ўз ҳамкорларига тенг келадиган имтиёз ва хизматларни таклиф этади. Бу эса Такофул-суғурта тизимига ишонган молия истеъмолчилари сонини тез кўпайиб боришига ва иштирокчиларининг ислом эътиқодларига мос келиши билан бирга, мулкка етиши мумкин бўлган хавфни қоплашни мақбул йўли ҳам ҳисобланади. Сўнги вақтларда мусулмон мамлакатларининг аксарият қисмида Такофул (Исломий

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлисга қилган мурожаати.

⁷ Исломий молия асослари Е.А.Байдаулет. –Тошкент: «O‘zbekiston» НМИУ, 2019. – 78 бет.

⁸ <https://kun.uz/uz/news/2020/12/29/ozbekistonda-islom-moliyasi-xizmatlarini-joriy-qilish-vaqti-keldi-shavkat-mirziyoyev>

⁹ Исломий молия асослари Е.А.Байдаулет. –Тошкент: «O‘zbekiston» НМИУ, 2019. – 78 бет.

суғурта) бозорини ривожлантириш ва тизимни такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилиб, ушбу соҳада илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу соҳада олиб борилаётган илмий ишлар ҳорижий тилларда (Инглиз, араб, рус) бўлиб, ўзбек тилида эса санокли қўлланмалар билан чекланиб қолмоқда. (Х.Ҳасанов муҳаррирлиги остида Е.Байдаулет қаламига мансуб ўзбек тилига таржима қилинган “Исломиё молия асослари” китоби, З.Б.Мустафаев муҳаррирлиги остида Р.Беккиннинг “Ислом иқтисодий модели ва замон” китобларини мисол келтириши мумкин.) Шу нуқтаиназардан ушбу соҳага оид китоблар ва қўлланмалар яратиш мамлакатимизда илмий тадқиқот олиб бораётган олимлар ва мутахасисларни кўпроқ жалб этиш лозим.

2020 йил 4 феврал куни Олий Мажлис Қонунчилик палатасида бўлиб ўтган мажлисда Марказий банк раиси ўринбосари Ботир Зоҳидов 2020 йилнинг ўзида Ўзбекистондаги 3та банкда исломий молиялаш жорий этилиши мумкинлигини айтган эди.

2020 йил бошида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури доирасида «Ўзбекистонда исломий молия маҳсулотлари таҳлили» бўйича амалга оширилган тадқиқот ва унинг доирасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, банк кредитларидан фойдаланмасликнинг асосий сабаблари сифатида авваламбор, диний қарашлар, кредитлар бўйича юқори фоиз даражаси ва кредитлаштиришнинг мураккаблиги кўрсатилган бўлиб, агар мамлакатда ислом молия муассасалари ташкил этилса, юқоридаги сўровномада иштирок этган қатнашувчиларнинг аксарияти ушбу муассаса хизматларидан фойдаланишлари мумкинлигини таъкидлашган. Ҳатто, анъанавий банклар ҳам Ўзбекистонда ислом молия муассасалари ташкил қилиш, молия тармоғида ҳалол ва шаффоф рақобат юзага келиши, натижада мамлакатга сармоялар оқими ўсиши ва диверсификациясига олиб келиши ҳақида ўз фикрларини билдирган.¹⁰

Юқоридаги фактларлардан келиб чиқиб, шуни хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги кунда ислом молияси ва исломий суғурта соҳасига аҳолимиз ўртасида қизиқиш ортиб бориши натижасида Исломий суғурта-Такофул масаласидаги янги илмларни ўрганишни тақозо этади.

¹⁰ <https://kun.uz/uz/news/2020/12/29/uzbekistonda-islom-moliyasi-xizmatlarini-joriy-qilish-vaqti-keldi-shavkat-mirziyoyev>

